

Korrelyatsion va regression tahlillar orqali tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy barqarorligini aniqlash masalalari

Oybek Raximberdiyev

Xalqaro Nordik universiteti
Mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0000-0002-2137-3020

DOI:

Kalit so'zlar

barqarorlik, kichik biznes, xafv-xatarlar, korrelyatsiya, regressiya, rentabellik, YaIM

Abstract

Mazkur maqolada rivojlangan mamlakatlar tajribasiga asoslangan holda mamlakatimizda kichik biznes subyektlarining barqarorligini ta'minlash, uning iqtisodiyotdagi ulushini oshirish, aholi bandligini ta'minlash va yangi ish o'rinlarini yaratishda korrelyatsion va regression tahlil qililib, ushbu sohaning YaIMdagi ulushidagi prognozi hisoblab chiqilgan. Shuningdek, kelajakda tadbirkorlik subyektlari duch kelishi mumkin bo'lgan xafv-xatarlar va ularni bartaraf etish yo'llari tadqiq etilgan.

Kirish

Dunyoda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot hamda barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati bo'yicha ilmiy tadqiqotlar izchil amalga oshirilmoqda. "Kichik biznes AQSH, Germaniya, Xitoy, Fransiya, Yaponiya, Italiya kabi rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiyotni barqarorlashtirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro kichik biznes Kengashi (ICSB) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha kichik biznes sub'yektlari barcha korxonalarining 90% dan ortig'ini, ish bilan band bo'lganlarning 60-70% ni, yalpi ichki mahsulotning 50% ni tashkil etadi"¹

Odatda 250 dan kam inson ishlaydigan ushbu korxonalar rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyoti asosini tashkil etadi va bu albatta iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish, qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish, ayollar, yosh tadbirkorlar hamda kam ta'minlangan aholi guruhlarini ishga joylashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, "Xitoyda ish bilan band aholining 81,4 foizi, YaIMning 54,3

foizi, Yaponiyada mos ravishda 70,8; 67,0 foizi, AQSH da 50,6; 53,1 foizi kichik biznes ulushiga to'g'ri kelmoqda"².

Albatta, kichik biznes sub'yektlari keng faoliyat yuritayotgan joylarda aholining ish o'rinlari bilan ta'minlanish darajasining yuqoriligi hamda daromadlarning oshib borishi, ishbilarmonlarning innovasion va investision tashabbuslarini rivojlantirish va rag'batlantirish, umuman milliy iqtisodiyotning jadal sur'atlar bilan o'sishiga ijobiy ta'sir etadi. Shu bilan bir qatorda, milliy iqtisodiyot ushuning salmoqli omili bo'lgan KBSning barqarorligi va mustahkamligini tadqiq qilish alohida muhim ahamiyat kasb qilmoqda.

Chunki bu zamonaviy iqtisodiy o'sish omili o'z o'rnida barqarorlikni mustahkamlash uchun davlatning huquqiy, tashkiliy, iqtisodiy va moliyaviy qo'llab quvvatlashini taqazo etadi, ayniqsa, COVID-19 pandemiya davrining salbiy oqibatlarini natijasida tadbirkorlikning barqarorligi va faoliyatini saqlab qolish masalasi yanada yaqqalroq namayon bo'ldi.

Mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish hamda aholi farovonligini

¹ MSME Day 2019. <http://www.intracen.org/MSME-day/2019/>

² <http://www.ifc.org.msmeconomyindicator>.

o'shishda kichik biznes va tadbirkorlik tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Bugungi kunda kichik biznes va tadbirkorlik yalpi ichki mahsulotning 55 foizini, iqtisodiyot tarmoqlarida ish bilan band bo'lgan aholining

aholisining yarmidan ko'pi ushbu sohada ishlaydi. Kichik biznes Germaniyada eng faol rivojlanmoqda. Kichik biznesning mamlakat iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasi umumiy yalpi ichki mahsulotning deyarli 100 foizini

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Y	22	104729.6	123500.1	1009.236	403288.6
x1	22	29967.95	38039.16	244	121719.2
x2	22	15666.33	22528.7	149	77762
x3	22	27302.95	55544.28	114.8	244962.6
x4	22	8250.171	2047.485	4467.1	10541.5
x5	22	2069981	1461503	224305	4714757
x6	22	4972508	4134249	672099.3	1.50e+07
x7	22	48944.81	59366.15	760.3318	204787.4

1-rasm. Ma'lumotlarning qisqacha tasfiri statistikasi³

deyarli 75 foizini tadbirkorlik sub'yektlarida faoliyat bilan band bo'lishmoqda. Vaholanki, 2000 yilda bu soha yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 31 foizdan iborat edi, mos ravishda bandlikdagi ulush esa hozirgi ko'rsatkichdan qariyb 1/3 nisbatda kam bo'lgan.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash orqali ular undan soliq, innovatsiyalarni rivojlantirish, mamlakat aholisini ish bilan ta'minlash shaklida daromad oladi. Statistik ma'lumotlar kichik biznes subyektlari jahonning etakchi davlatlari iqtisodiyoti rivojiga qo'shayotgan yuqori hissasini aks ettiradi.

Masalan, AQSHda 17 millionga yaqin kichik biznes mavjud. Kichik biznes yalpi milliy mahsulotning 50% dan ortiq'ini yaratadi.

tashkil etadi. Mehnatga layoqatli aholidan ko'prog'i kichik biznes sub'yektlari hisobidan ish bilan ta'minlangan. Germaniyaning 1000 dan ortiq kichik korxonalari jahon eksporti etakchilariga aylangan.

Adabiyotlar tahlili

Xorijiy mamlakatlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini barqaror rivojlanishi, barqarorlik omillari tahlili va strategiyalari, tadbirkorlikni rivojlantirishning ilg'or usul va metodlarini nazariy va amaliy jihatdan o'rgangan olimlar: Yang Y., Williams N., Ayala J., Aman R., Santoro G., Singh R., Weidinger C., Li R., Fatoki O., Wall T., Zhu X., Vlasov M., Du M., Hedner T. and Abouzeedan A. Gherhes C., Levin S., Bullough A., Anshah I. va

	Y	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
Y	1.0000							
x1	0.9968	1.0000						
x2	0.9754	0.9735	1.0000					
x3	0.8527	0.8498	0.9167	1.0000				
x4	0.7347	0.7045	0.6160	0.4452	1.0000			
x5	0.8053	0.7759	0.7129	0.5366	0.9148	1.0000		
x6	0.9477	0.9332	0.9167	0.7527	0.7924	0.8846	1.0000	
x7	0.9966	0.9939	0.9872	0.8858	0.7024	0.7718	0.9341	1.0000

2-rasm. Korrelyatsion tahlil matrisasi⁴

Iqtisodiyotning qishloq xo'jaligidan tashqari barcha tarmoqlarida kichik biznesni boshqarish standarti bo'yicha korxonalarining deyarli 97 foizi kichikdir. Yevropa biznes assotsiyasining statistik ma'lumotlari ham Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida kichik biznes ancha faol rivojlanib, samarali faoliyat yuritayotganini ko'rsatadi. Yevropada bu barcha korxonalarining 70% dan 90% gacha tashkil qiladi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari

boshqalar tomonidan tadqiq etilgan [1-15].

Asosiy qism

Mamlakatimizdagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda bir qancha omillarning tasiri asosida ma'lumotlar tahlili va ekonometrik modellar tuzib natijalar tahlilini amalga oshiramiz. Tadqiqot davomida biz asosiy omil qilib KBXT umumiy hajmi, YAIMga nisbatan (mlrd so'm)-

³ Muallif tomonidan STATA14 amaliy paketi asosida tahlil amalga oshirildi.
⁴ Muallif ishlanmasi.

. reg Y x3 x4

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	22
Model	2.8326e+11	2	1.4163e+11	F(2, 19)	=	72.65
Residual	3.7040e+10	19	1.9495e+09	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.8844
				Adj R-squared	=	0.8722
Total	3.2030e+11	21	1.5252e+10	Root MSE	=	44153

Y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
x3	1.457535	.1937174	7.52	0.000	1.05208 1.86299
x4	26.71429	5.255174	5.08	0.000	15.71508 37.7135
_cons	-155462.9	42334.05	-3.67	0.002	-244069 -66856.66

3-rasm. Regression tahlil natijasi⁵

Y va unga ta'sir etuvchi qilib KBXTning sanoatdagi miqdori (mlrd so'm) - X_1 , qurilishdagi miqdori(mlrd so'm)- X_2 , investitsiyadagi miqdori(mlrd so'm)- X_3 , KBXTda band bo'lganlar soni - X_4 , eksportdagi miqdori(ming.AQSH dollar) - X_5 , importdagi miqdori (ming. AQSH dollar) - X_6 , savdodagi miqdori (mlrd.so'm) - X_7 qilib tanlab olindi.

Barcha o'zgaruvchilarni Davlat statistika qo'mitasi tomonida berilgan 2000-2021 yillar ma'lumotlar asosida ma'lumotlar va ekonometrik tahlillarni amalga oshirdik. Natijada 22 yil oralig'ida KBXT umumiy hajmi, YAIMGa nisbatan o'rtacha 104729,6 mlrd.so'mni hamda eng yuqori 403288,6 mlrd.so'm miqdorni tashkil topdi(1-rasm).

Regression tahlil natijasi asosida ko'p omilli chiziqli model quyidagi shakilda ifodalaniildi:

$$Y = -155462.9 + 1.4575 * x3 + 26.7142 * x4 + \varepsilon$$

Tuzilgan modelning shakli Fisher mezoni bo'yicha xulosa qilganda to'g'ri va ahamiyatli ekanligi ko'rishingiz mumkin. Bevosita Fisher ni p-value qiymati asosida ahamiyatli va determinatsiya koeffitsiyenti $R^2=0.884$ ga teng, bu esa model real qiymatga 88 foizga yaqinligini ifodalab turibdi. Shuningdek, modelning parametrlari t-sritical student qiymatida tahlil qiladigan bo'lsak, barcha koeffitsiyentlar ishonchli ekanligini ko'rishingiz mumkin. Shu bilan bir qatorda modelga qatnashayotgan omillarga e'tibor beradigan bo'lsak, Kobb-Duglas funksiyasiga mos kelganini ko'rishingiz mumkin.

Kobb-Duglas ishlab chiqarish funksiyasi iqtisodiy prognozlashda keng qo'llaniladigan funksiyalaridan biridir. Bu funksiya ishlab chiqarishning amaliy omillari (mehnat va kapital) hajmi va mahsulot hajmi o'rtasidagi munosabatlarni ifodalaydi. Bunda ishlab chiqarish hajmi (Y) ishlab chiqarish omillarining mavjud zaxiralari va ulardan

foydalanish samaradorligi bilan belgilanadi. Ishlab chiqarish omillari mehnat L va kapital K bilan belgilanadi. Ishlab chiqarish omillaridan foydalanish samaradorligi kapital bilan marjinal unumdorlik ko'rsatkichlari - m va mehnat bilan - (1 - m):

$$Y = A \times K^m \times L^{(1-m)}$$

bunda A - ishlab chiqarish hajmining mahsulotga ta'sirini aks ettiruvchi koeffitsiyent.

O'sish sur'atlarining nisbiy nuqtai nazaridan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi munosabatlar juda oddiy ko'rinadi:

$$y = k \times m + l \times (1 - m)$$

bunda k - kapitalning o'rtacha yillik o'sish sur'ati; m - kapital bo'yicha ishlab chiqarish hajmining elastiklik koeffitsiyenti; l - mehnatning o'rtacha yillik o'sish sur'ati; (1 - m) - bu mehnat uchun ishlab chiqarish hajmining elastikligi koeffitsiyenti.

Ushbu turdagi ishlab chiqarish funksiyalari ishlab chiqarish natijalari va ishlab chiqarish omillari samaradorligi o'rtasida qat'iy bog'liqlikni, ya'ni mehnat va kapital uchun samaradorlik ko'rsatkichlarining biriga tengligini nazarda tutadi. Ushbu shart iqtisodiyotdagi munosabatlarni tavsiflashda ya'ni funksiyadan foydalanish imkoniyatlarini sezilarli darajada qisqartiradi. Chunki y ishlab chiqarish hajmini ishlab chiqarish omillari xarajatlarining o'sishiga mos ravishda ko'payishini nazarda tutadi.

Ushbu cheklovni bartaraf etish uchun olimlar Kobb-Duglasning ishlab chiqarish funksiyasini o'zgartirishni, ilmiy-texnik taraqqiyotning iqtisodiy o'sishga neytral ta'siridagi cheklovni olib tashlaydigan tuzatishlarni kiritishni taklif qildilar.

Bulardan biri R.Solou ishlab chiqarish omillari bitta bo'lgan ko'rsatkichlar kattaligidagi tenglik cheklovini olib tashlagan.

5 Muallif hisob-kitob natijalari.

. reg LY LL LK time

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	22
Model	75.2065975	3	25.0688658	F(3, 18)	=	1053.28
Residual	.428414775	18	.023800821	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9943
				Adj R-squared	=	0.9934
Total	75.6350123	21	3.60166725	Root MSE	=	.15428

LY	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
LL	2.322778	.3252648	7.14	0.000	1.639422 3.006134
LK	.1845332	.1626477	1.13	0.271	-.157177 .5262434
time	.1331291	.0541349	2.46	0.024	.0193958 .2468624
_cons	-13.54337	2.721465	-4.98	0.000	-19.26095 -7.82578

4-rasm. Regression tahlil natijasi⁶

U ishlab chiqarish funksiyasi $(a + b) = 1$ ko'rinishida takomillashtirgan va quyidagicha ifodalagan:

$$Y = A \times K^a \times L^b$$

$(a + b) = 1$ bo'lganda, bu funksiya barcha kamchiliklari bilan Kobb-Duglas ishlab chiqarish funksiyasiga aylanadi. Agar

quyidagicha ifodalaydi:

$$y = k \times a + l \times b$$

bunda k - kapitalning o'rtacha yillik o'sish sur'ati; a - kapital bo'yicha ishlab chiqarish hajmining elastiklik koeffitsiyenti; l - mehnatning o'rtacha yillik o'sish sur'ati; b - mehnat bilan ishlab chiqarish hajmining elastiklik

. reg LY LL LK

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	22
Model	75.0626571	2	37.5313285	F(2, 19)	=	1245.90
Residual	.572355208	19	.030123958	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9924
				Adj R-squared	=	0.9916
Total	75.6350123	21	3.60166725	Root MSE	=	.17356

LY	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
LL	2.351587	.3656918	6.43	0.000	1.586186 3.116989
LK	.5713078	.0466381	12.25	0.000	.4736931 .6689224
_cons	-15.53331	2.923233	-5.31	0.000	-21.6517 -9.414909

5-rasm. Regression tahlil natijasi⁷

$(a + b) > 1$ bo'lsa, unda ishlab chiqarish funksiyasi iqtisodiy taraqqiyot sharoitida ishlab chiqarish natijalari ishlab chiqarish omillari o'sishiga qaraganda tezroq o'sib borishi sharoitida omillar va ishlab chiqarish natijalari o'rtasidagi munosabatni etarli darajada tavsiflaydi. Agar $(a + b) < 1$ bo'lsa, u holda ishlab chiqarish funksiyasi iqtisodiy regressiya sharoitida ishlab chiqarish natijalari ishlab chiqarish omillari o'sishiga qaraganda sekinroq o'sib borishi bilan omillar va ishlab chiqarish natijalari o'rtasidagi munosabatni etarli darajada tavsiflaydi.

O'sish sur'atlari - makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlik

koeffitsiyentidir.

Kobb-Duglas ishlab chiqarish funksiyasining yana bir takomillashtirgan olim J.Tinbergen hisoblanadi, u ilmiy-texnik taraqqiyotning iqtisodiy o'zgarishga mustaqil o'zgaruvchiga ta'sirini hisobga olishni taklif qildi. Shu maqsadda u asl Kobb - Duglas formulasidagi omillar sonini g ning kuchiga e ning natural logarifmli asosini qo'shimcha omil bilan to'ldirdi. Shu asnodda biz KBXT umumiy hajmi, YAIMga nisbatan miqdorni - Y deb olsak, investitsiyadagi miqdori (mlrd so'm) - X_3 ni K va KBXTda band bo'lganlar soni - X_4 ni L qilib olib J.Tinbergen tomonidan takomillashtirilgan modelni tuzib olamiz.

6 Muallif tomonidan topilgan regression tahlil hisob kitobi

7 Stata14 amaliy paketi erdamida muallif tomonidan topilgan regressiion tahlil hisob kitobi.

J.Tinbergen tomonidan Kobb-Duglas ishlab chiqarish funksiyasini takomillashgan shaklidan foydalandik. Unga g darajasidagi ilmiy-texnik taraqqiyotning iqtisodiy o'sishga ta'sir kuchiga t - davrlarni ta'sirini oldik va quyidagi shakilda ifodaladik.

$$Y = A \times K^m \times L^{(1-m)} \times e^{g \cdot t}$$

Bu tenglamadan ko'rinib turibdiki, ishlab chiqarish, ikki xarajat va ilmiy-texnik taraqqiyot orasidagi munosabat noxiziq. Biroq bu modelni natural logarifmlash orqali chiziqli ko'rinishda o'zgartirib hisoblanadi:

$$\ln Y = \ln A + \alpha \cdot \ln K + \beta \cdot \ln L + g \cdot t \cdot \ln e$$

$$= B + \alpha \ln K + \beta \ln L + \omega \cdot t, \quad \text{bunda } B = \ln A \text{ va } g = \omega$$

Shunday qilib, yozilgan model B , α , β va ω parametrlari chiziqli ko'rinishda va shuning

6-rasm. KBXT umumiy hajmi, YAIMga nisbatan miqdori va tuzilgan modelning hisoblangan Y qiymati⁸

uchun u chiziqli regressiya modelidir. Shuni ta'kidlash kerakki, Y va K , L o'zgaruvchilarda chiziqsiz edi, ammo natural logarifmlangandan so'ng bu o'zgaruvchilar chiziqli bo'ldi. Qisqacha aytganda (7) tenglama - bu log-log, ikki tomonli log yoki log chiziqli model hisoblanadi. Biroq 4-rasm natijasiga qaraydigan bo'lsak, investitsiyadagi

. reg LK L.LK

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	21
Model	87.0552478	1	87.0552478	F(1, 19)	=	2047.83
Residual	.807707113	19	.042510901	Prob > F	=	0.0000
Total	87.8629549	20	4.39314775	R-squared	=	0.9908
				Adj R-squared	=	0.9903
				Root MSE	=	.20618

LK	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
LK					
L1.	1.008556	.0222871	45.25	0.000	.9619085 1.055203
_cons	.2944899	.1891825	1.56	0.136	-.1014736 .6904534

7-rasm. AR(1) modelning ryegression tahlil natijasi⁹

⁸ Stata14 amaliy paketi e'rdamida muallif tomonidan topilgan regression tahlil hisob kitobi.
⁹ Stata14 amaliy paketi e'rdamida muallif tomonidan topilgan regression tahlil hisob kitobi.

miqdori(mlrd so'm) K t-student mezoniga asosan ishonchsiz koeffitsiyentga ega bo'ldi. Shuni inobatga olgan holda R.Solou tomonidan takomillashtirilgan Kobb-Duglas funksiyasini qo'llaymiz.

Yuqoridagi Regression Tahlil Natijasida Quyidagi Shakilda Modelimiz Hosil Bo'ldi:

$$LY = B + \alpha * \ln K + \beta * \ln L$$

Shunda

$$Y = (1,79461e-07) * K^{0,5713078} * L^{2,351587}$$

Agarda Tuzilgan Modelni Tahlil Qiladigan Bo'lsak, Determinatsiya Koeffitsiyenti 0,99 Ga Teng, Fisher Mezoni Qiymati 1245,9 Ga Ya'ni Tanlangan Model Shakli To'g'ri Va Ahamiyatli Ekanligini Ifodalydi, Shuningdek, Topilgan Barcha Koeffitsiyentlar T-Styudent Mezoniga Bo'yicha Ishonchli.

Grafikka Asosan Solishtiradigan Bo'lsak, Tuzilgan Modelning Hisoblangan Y Qiymati Ehtimollik Asosida 99 Foiz Reallikka Yaqinligini Ifodalamoqda. Shuningdek, Ekonometrik Modellashtirishni Davom Etirgan Holda, Modelda Qatnashgan K Va L O'zgaruvchilarning Kelgusidagi Prognoz Qiymatlarini Topib Olamiz. Bunda N - Tartibli Avtoregression Modellar(Ar)Dan Foydalanamiz.

Tahlil Natijasiga Asosan Ar(1) Modelning Barcha Qiymatlari Ijobiydir. Shunga Asosan Modelning Shakli Quyidagicha Bo'ldi:

$$Ar(1) = 0,2944899 + 1,008556 * L1.Lk$$

Yuqoridagi Regression Tahlil Natijasiga E'tibor Beradigan Bo'lsak, Bu Modelning Natijalari Ham Ijobiy Qiymatlardan Tashkil Topgan. Lag Li Modelni Hosil Qilganda Quyidagi Shakilga Ega Bo'ldi.

$$Ar(1) = 0,9391927 + 0,8996358 * L1.L1$$

Shuningdek, Yuqoridagi 9-Modelga Asosan Kbxt Umumiy Hajmi, Yaimga Nisbatan Miqdorni Prognoz Qiymatini Topib Olishdan Oldin, Modelning Prognozning Standart Xatoligi Va T-Critical=1,7291328 Qiymatini Topib

. reg LL L.LL

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	21
Model	1.29803765	1	1.29803765	F(1, 19)	=	2021.55
Residual	.012199886	19	.000642099	Prob > F	=	0.0000
Total	1.31023754	20	.065511877	R-squared	=	0.9907
				Adj R-squared	=	0.9902
				Root MSE	=	.02534

LL	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
LL					
L1.	.8996358	.0200089	44.96	0.000	.8577566 .941515
_cons	.9391927	.1796086	5.23	0.000	.5632677 1.315118

8-rasm. AR(1) modelning regression tahlil natijasi¹⁰

years	K	L	lb0	yhat2	ub0
2021	244962.7	10070.67	388510.8	557630.6	800368.7
2022	365681.8	10213.64	498271.5	724691.8	1054000
2023	547766.8	10344.01	637102	940515.8	1388428
2024	823359.4	10462.71	812452.6	1219373	1830101
2025	1241931	10570.65	1033696	1579802	2414419
2026	1879892	10668.72	1312644	2045921	3188826

9-rasm. O'rta muddatli prognoz qiymatlar¹¹

Olamiz. So'ngra Prognoz Qiymatining O'zgarish Intervalini Topib Olamiz.

Tadqiqot natijasi

Topilgan tahlil natijalariga asosan KBXT umumiy hajmi, YAIMga nisbatan miqdori o'rtacha katta ehtimollikda 2022 yilda 724 691,8 mlrd.so'mni tashkil etadigan bo'lsa, u ko'rsatkich 2026 yilga borib 2 045 921 mlrd. so'mga etadi. Agarda KBXT umumiy hajmining investitsiyadagi miqdori(mlrd so'm) 2022 yilda 365 681,8 mlrd.so'mni tashkil etasa va u ko'rsatkich 2026 yilga borib 1 879 892 mlrd. so'mni hamda KBXTda band bo'lganlar soni 2022 yilda 10 213 tani va 2026 yilda 10 668 taga tenglashsa KBXT umumiy hajmi, YAIMga nisbatan miqdori yuqoridag ta'kidlangan miqdorga o'sishi mumkin. Shu bilan birgalikda KBXT umumiy hajmi, YAIMga nisbatani 2022 yilda 498 271,5 mlrd.so'mdan 1 054 000 mlrd. so'm miqdorgacha o'zgarib turish ehtimolligi mavjud. 2026 yildagi prognoz qiymati esa KBXT umumiy hajmi, YAIMga nisbatani 1 312 644 mlrd.so'mdan 3 188 826 mlrd.so'm oralig'ida tebranishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. Milliy iqtisodiyotda kichik biznesning barqaror rivojlanishi asoslarini, bozor mexanizmi, jumladan, firmalarning normal foyda olish uchun raqobatchilik muhiti sharoitida kichik biznes subyektlari ko'satkichlarini tahlil qilish, tadbirkorlik subyektlarining YAIMdagi ulushini o'rganib borish hamda prognoz ma'lumotlar olish kelgusidagi soha istiqbolini rivojlantiradi.

2. Respublikada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning vujudga kelish zamini, shakllanishi bosqichlari va rivojlanish jarayonlarini aniqlash hamda barqarorlik ko'rsatkichlarini o'rganish kelgusida tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik omili sifatida xizmat qilishi va kutilmagan tashqi ta'sirlarga chidamli bo'lish imkonini beradi.

3. Mamlakatimizda kichik biznesni ko'llab-quvvatlashda amalga oshirilgan tarkibiy o'zgarishlar, tadbirkorlikning barqaror rivojlanishini rag'batlantirishning zamonaviy usullarini takomillashtirib borish, bu borada o'zgaruvchan bozor muhitiga tez moslashish, xizmat turlari va mahsulot turlarini iste'mol talabidan kelib chiqib o'zgartirish imkoniyatini hisobga olish.

¹⁰ Muallif tomonidan topilgan regression tahlil hisob kitobi.
¹¹ Muallif tomonidan topilgan regression tahlil hisob kitobi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yang, Y. and Danes, S.M. (2015), "Resiliency and resilience process of entrepreneurs in new venture creation", *Entrepreneurship Research Journal*, Vol. 5 No. 1, pp. 1-30;
2. Williams, N. and Vorley, T. (2014), "Economic resilience and entrepreneurship: lessons from the Sheffield city region", *Entrepreneurship and Regional Development*, Vol. 26 Nos 3/4, pp. 257-281;
3. Ayala J, Manzano G (2014) The resilience of the entrepreneur: influence on the success of the business. A longitudinal analysis. *J Econ Psychol* 42:126;
4. Aman R and others. Migrant women entrepreneurs and entrepreneurial ecosystems during an external shock: a case study from the healthcare sector in Kazakhstan. *Asian Bus Manag.* 2021. 20(4):518-548;
5. Santoro G. and others Searching for resilience: the impact of employee-level and entrepreneur-level resilience on firm performance in small family firms. *Small Bus Econ.* 2021. 57(1):455-471;
6. Singh R. Conflict-induced entrepreneurial resilience, self-efficacy and the new social compact: a study of BoP micro-entrepreneurs in conflict zones. *DECISION.* 2021. 48(3):309-326;
7. Weidinger C. Sustainable Entrepreneurship: Business Success Through Sustainability. 2014; Li R, Gao Y. On the component resilience importance measures for infrastructure systems. *Int J Crit Infrastruct Prot.* 2022. 36(March 2021):100481;
8. Fatoki O. The impact of entrepreneurial resilience on the success of small and medium enterprises in South Africa. *Sustain.* 2018.10(7);
9. Wall T. Entrepreneurial Resilience. In: Leal Filho Walter and Wall T and AAM and BL and ÖPG, ed. *Good Health and Well-Being.* Springer International Publishing. 2020:162-171;
10. Zhu X. Entrepreneurship and industrial clusters: evidence from China industrial census. *Small Bus Econ.* 2019;52(3):595-616;
11. Vlasov M. and others Entrepreneurship for resilience: embeddedness in place and in trans-local grassroots networks. *J Enterprising Communities.* 2018. 12(3):374-394;
12. Du M. An operationalizing model for measuring urban resilience on land expansion. *Habitat Int.* 2020;102; Hedner T, and Abouzeedan A. Entrepreneurial resilience. *Ann Innov Entrep.* 2011. 2(1):7986;
13. Cherhes C. Entrepreneurship and local economic resilience: the impact of institutional hysteresis in peripheral places. *Small Bus Econ.* 2018. 51(3):577-590;
14. Levin S. et al. Resilience in natural and socioeconomic systems. *Environ Dev Econ.* 1998. 3(2):221-262; Bullough A. Danger zone entrepreneurs: The importance of resilience and self-efficacy for entrepreneurial intentions. *Entrep Theory Pract.* 2014;38(3):473-499;
15. Ansah I. Resilience and household food security: a review of concepts, methodological approaches and empirical evidence. *Food Secur.* 2019;11(6):1187-1203.